

APAGAMENTO E PERMANÊNCIA: A CASA CÉSAR DORFMAN EM PORTO ALEGRE

[VARGAS, PRISCILA]

[Mestranda em Arquitetura - PROPAR/UFRGS]

[priscilavargas.arq@gmail.com]

[BERNARDY, FABIANA]

[Mestranda em Arquitetura - PROPAR/UFRGS]

[fabianabernardy@gmail.com]

RESUMO.

A partir da década de 1940, Porto Alegre passou por um acelerado processo de urbanização, que transformou sua paisagem urbana. Nesse contexto, novos edifícios passaram a adotar princípios da arquitetura moderna como linguagem predominante, constituindo uma produção significativa. Apesar disso, esta se encontra desprotegida diante das dinâmicas de valorização imobiliária, presentes no planejamento urbano contemporâneo, uma vez que o reconhecimento patrimonial permanece voltado a edifícios de caráter historicista. Esses fatos contribuem para o frágil reconhecimento da arquitetura moderna local e comprometem, ao longo do tempo, sua permanência. O caso da Residência Cesar Dorfman sintetiza os efeitos dessa invisibilidade e das lógicas especulativas presentes no planejamento urbano nas cidades brasileiras. A casa foi construída em 1972, sendo um exemplar importante da arquitetura moderna residencial em Porto Alegre. Em março de 2022, a casa foi demolida para dar lugar a um novo empreendimento, revelando fragilidades institucionais no reconhecimento do valor patrimonial de obras modernas, a ausência de instrumentos que documentem esses edifícios e a tendência à verticalização indiscriminada. Nesse contexto, o presente trabalho tem como objetivo investigar a preservação do patrimônio arquitetônico moderno diante das pressões do mercado imobiliário e da negligência do poder público, a partir do episódio exposto. A metodologia abrange três etapas: (i) levantamento de notícias relevantes na imprensa; (ii) estudo do projeto como documento material e simbólico; (iii) análise crítica da bibliografia sobre modernização urbana e preservação do patrimônio moderno em Porto Alegre. Ao trazer à tona esse episódio recente, propõe-se a reflexão quanto aos efeitos do desaparecimento de obras modernas e sobre a potência de contranarrativas que, embora discretas, desafiam a lógica do esquecimento. Ainda que sem mobilizações jurídicas ou populares, seu apagamento constitui um evento urbano relevante, que expõe um conjunto de valores e discursos que guiam as decisões do planejamento urbano contemporâneo.

Palavras-chave: Arquitetura moderna residencial, Preservação do patrimônio, Especulação imobiliária

1. INTRODUÇÃO

A arquitetura moderna no Rio Grande do Sul se desenvolveu em meio a um campo de influências múltiplas, no qual, conforme a análise de Marques¹, os arquitetos locais dialogavam com correntes nacionais, como o nativismo carioca e o brutalismo paulista, além de referências da cultura platina, especialmente do Uruguai, dada a proximidade histórica e cultural entre as regiões. Todavia, a prática projetual revelou maior abertura à experimentação, assimilando diferentes referências e adaptando-as às condições regionais, o que conferiu à arquitetura gaúcha uma identidade própria no panorama nacional.

Luccas² ressalta que essa linguagem chegou de forma tardia a Porto Alegre, apenas no final dos anos 1940. Nos anos seguintes, a influência corbusiana da Escola Carioca perdeu força e cedeu espaço a um repertório mais internacional, influenciado pela ascensão de Mies van der Rohe, Marcel Breuer e pelas Case Study Houses. Posteriormente, o cenário foi expandido com a difusão do brutalismo, que passou a orientar novas obras na capital gaúcha. Entre os diversos programas que caracterizaram esse contexto, as residências unifamiliares se configuraram como espaço de ensaio e apropriação dos princípios modernistas. Em Porto Alegre, Fischmann³ destaca que parte dessas obras acompanhou o movimento nacional, com afinidades ao brutalismo que se tornaram mais evidentes nos anos 1970. No âmbito dessa transformação, o avanço tecnológico do concreto armado foi condição necessária, ao possibilitar grandes vãos estruturais e o uso extensivo de superfícies envidraçadas, transformando as relações entre interior e exterior.

Apesar da relevância desses conjuntos, tais residências raramente receberam o mesmo reconhecimento conferido a edifícios públicos, culturais ou institucionais, permanecendo em uma condição de vulnerabilidade frente às transformações urbanísticas. Segundo Silva⁴, um dos principais desafios no campo do patrimônio é desenvolver reflexões e instrumentos capazes de compreender as especificidades da arquitetura moderna e cooperar para sua preservação. Em Porto Alegre, a produção moderna residencial se insere em um território de constante valorização imobiliária, onde a pressão pelo adensamento vertical gera tensões entre preservação e substituição, resultando na progressiva demolição de muitas dessas obras em bairros como Moinhos de Vento, Bela Vista e Rio Branco.

A Residência César Dorfman (1972), no bairro Rio Branco, insere-se nesse contexto. Exemplo notável da influência brutalista, a casa foi demolida em março de 2022 para a construção de um empreendimento, repetindo um processo já recorrente em áreas valorizadas da cidade. O episódio provocou manifestações restritas ao meio acadêmico e técnico, tendo pouca repercussão pública ou midiática.

Este estudo constata que a arquitetura moderna residencial em Porto Alegre ocupa uma posição ambígua no imaginário urbano. Ainda que tenha contribuído para afirmar valores estéticos associados à modernidade arquitetônica, permanece invisível para grande parte da sociedade e carece de mecanismos efetivos de preservação. A casa Dorfman, tanto pela relevância projetual quanto pela demolição recente, constitui um caso paradigmático para discutir essa tensão entre apagamento e permanência. Ao retomar esse episódio, o artigo amplia o debate sobre o patrimônio moderno e demonstra que preservar envolve a conservação

material, assim como demanda práticas de memória social e reflexão crítica que assegurem sua permanência no imaginário urbano.

2. OBJETIVO

O presente artigo objetiva: (i) analisar a Residência Dorfman como exemplar da arquitetura moderna residencial em Porto Alegre, ressaltando suas características projetuais e o contexto de sua construção; (ii) discutir os fatores que levaram à sua demolição em 2022, relacionando-os às dinâmicas de especulação imobiliária e à ausência de políticas públicas de preservação; (iii) refletir sobre a invisibilidade do patrimônio moderno local e as possibilidades de documentação e contranarrativas como formas de permanência.

3. FONTE E MÉTODO

A pesquisa, de natureza documental, utilizou análise documental e revisão bibliográfica. As fontes primárias foram desenhos técnicos e fotografias do Acervo Cesar Dorfman, e imagens adicionais de João Paulo Barbiero, de 2022, que constituem documentação relevante para análise e inventariação da casa após sua demolição. Já a base bibliográfica consiste em revisão assistemática da literatura, em que foram consultadas teses e dissertações que abordam temas pertinentes, estabelecendo uma relação entre o desaparecimento de obras modernas e a especulação imobiliária.

4. A CASA CÉSAR DORFMAN

Projetada em 1972 por César Dorfman, a casa destinava-se à sua família (Figura 01). Localizada em um generoso e acidentado terreno na Rua Cel. Paulino Teixeira, no bairro Rio Branco, em Porto Alegre, o partido da casa se apropria dos condicionantes locais e busca referências no brutalismo paulista, compondo um importante representante da arquitetura moderna residencial unifamiliar na capital gaúcha⁵.

Figura 01: Linha do tempo. Elaborado pelas autoras.

Diante do desnível de 4,8 metros entre a calçada e os fundos do terreno, o arquiteto decide distribuir o programa de necessidades em três pavimentos: o acesso principal da casa ocorre pelo andar superior, que coincide com o nível da rua, onde estão dispostos a garagem coberta, hall de entrada, cozinha, lavabo,

lavanderia, salas de estar e jantar; no nível intermediário estão localizados os dormitórios, os banheiros, uma área de estudo e a sala de música; Para otimização de infraestrutura, as áreas molhadas da residência - cozinha, lavanderia e banheiros - estão dispostas em uma mesma prumada juntamente a divisa norte do lote. Já a churrasqueira e dependência de empregada estão localizadas no nível inferior, ordenadas através do muro de arrimo⁶ (Figura 02).

Figura 02: Plantas baixas (A) Superior; (B) Intermediário; (C) Inferior. Fonte: César Dorfmann. Adaptada pelas autoras.

Um dos elementos mais marcantes da composição está no prolongamento das vigas inclinadas que partem da cobertura e alcançam o alinhamento da calçada, criando um jardim protegido que garante o contato interior-exterior (Figura 03). A casa ocupa a largura do terreno em sua totalidade, tratando as fachadas norte e sul como planos cegos e possibilitando fenestração pelas faces leste e oeste, garantindo ventilação cruzada. O

edifício manifesta características da arquitetura moderna, como a utilização de janelas em fita, em ambas as fachadas, e a independência estrutural.

Figura 03: Perspectivas externas (A) Frontal; (B) Lateral. Fonte: César Dorfmann.

Embora haja a predominância dos panos de vidro em relação a superfícies opacas, o arquiteto demonstrou preocupação com o conforto térmico da residência ao diferenciar os tratamentos das fachadas leste e oeste: a primeira não apresenta barreiras para controle de insolação, e está orientada para o pátio pergolado (Figura 04-A), enquanto a segunda apresenta um recuo que conforma varandas, protegidas originalmente por cobogós, filtrando a incidência solar direta⁷ (Figura 04-B).

Figura 04: Janelas em fita (A) sem proteção voltadas para o jardim; (B) protegidas por cobogós; Fonte: César Dorfman. Adaptada pelas autoras.

Os interiores são marcados pela amplitude dos ambientes e pela delimitação destes a partir de mobiliários construídos em alvenaria ou concreto, que revelam apropriação da Escola Paulista. O hall de entrada é delimitado pela chapelaria de tijolos cerâmicos aparentes (Figura 05), um plano de fechamento solto, em referência a Vilanova Artigas, que não alcança a laje e reforça a autonomia da estrutura. Similarmente, a área de jantar é caracterizada pela mesa de concreto moldado *in loco* (Figura 06), referência direta à Casa Butantã de Paulo Mendes da Rocha, que atua de forma estrutural ao fundir arquitetura e mobiliário. As divisórias entre os dormitórios (madeira ou alvenaria) também evidenciam o princípio moderno da planta livre. Outra característica importante dos interiores é a ambiência criada pela luz natural que entra em decorrência do

mezanino, localizado entre os níveis intermediário e superior, que conecta o setor social e íntimo e enfatiza o descolamento da laje do plano da fachada⁹.

Figura 05: (A) Interior da Casa João Batista Vilanova Artigas (1949); (B) Residência César Dorfman; Fonte: (A) Archdaily, [s.d.]; (B) João Paulo Barbiero, 2022 (adaptado pelas autoras).

Figura 06: (A) Interior da Casa Butantã (1966); (B) Residência César Dorfman; Fonte: (A) João Paulo Barbiero, 2022 (adaptado pelas autoras).

5. APAGAMENTO X PERMANÊNCIA

A residência foi demolida para dar lugar a um novo empreendimento em altura, evidenciando as fragilidades e os conflitos inerentes ao planejamento urbano contemporâneo. A dificuldade em reconhecer a arquitetura moderna residencial como patrimônio, aliada à possibilidade de maximizar o aproveitamento construtivo em uma área privilegiada da cidade, resulta em perdas significativas, nas quais edificações representativas da linguagem arquitetônica local tornam-se alvo de processos especulativos. A Figura 07 expressa os parâmetros urbanísticos vigentes, no que diz respeito às alturas permitidas, que legitimam a tendência à verticalização indiscriminada, interferindo diretamente na arquitetura da cidade.

Figura 07: Mapa da região com regime de alturas. Fonte: Porto Alegre, 2025. Adaptado pelas autoras.

Se tratando de arquitetura moderna, a discussão quanto ao programa residencial assume um eixo importante no debate das transformações urbanas. Embora o trabalho dos arquitetos esteja fortemente relacionado à construção de casas, e a produção moderna residencial seja investigada no meio acadêmico, estes bens não possuem o reconhecimento enquanto bens culturais. Como consequência, proprietários desses imóveis cedem à especulação imobiliária, resultando na perda de importantes exemplares residenciais. Esses locais se tornam espaços vazios destinados a novos empreendimentos que, em sua maioria, apresentam qualidade arquitetônica inferior ao que se apresentava anteriormente⁹. Na rua Cel. Paulino Teixeira, onde estava localizado o objeto de estudo, observa-se a efetivação dessas tendências, uma vez que o terreno está em obras para receber um novo empreendimento vertical de alto padrão. Além disso, outro condomínio de luxo foi entregue no ano de 2025, nas imediações do lote estudado (Figura 08 e 09).

Figura 08: Mapa com legenda indicada na imagem. Fonte: Autoras, 2025

Figura 09: Fotografias do entorno. Fonte: Autoras, 2025

A partir das fotografias do entorno é possível compreender em que medida a especulação imobiliária e flexibilização urbanística interferem na paisagem urbana. A rua, de caráter local e com predomínio de edifícios até quatro pavimentos, agora apresenta nova dinâmica ao abrigar edifícios em altura, incompatíveis com sua morfologia e gabarito originais. Além disso, a perda de um exemplar moderno residencial evidencia a dificuldade de reconhecimento desses bens como passíveis de preservação, sobretudo aqueles de uso residencial. A expressão arquitetônica, as soluções e elementos empregados poderiam ser perpetuados a partir de políticas públicas que protegessem esses bens, uma vez que a arquitetura moderna em Porto Alegre dialoga com obras de referência da produção paulista, cuja preservação se mostra fundamental não apenas para assegurar a memória do período, mas também para inspirar as futuras gerações de arquitetos com exemplos de qualidade, muitas vezes superiores àqueles comumente produzidos na contemporaneidade.

A preservação do patrimônio enfrenta entraves resultantes da influência do capital privado, já que o tombamento interfere diretamente na esfera da propriedade individual, gerando resistências e exigências políticas. Nessas circunstâncias, os próprios órgãos responsáveis acabam por antecipar questionamentos acerca da sua capacidade de gerir os bens propostos, o que reduz o alcance das ações preservacionistas.

Para o autor, a prática de especialistas pode ser decisiva na intermediação do processo, seja por meio do fortalecimento de memórias coletivas, vínculo com outras instâncias governamentais, privadas ou da sociedade civil, que contribuam para novas formas de apropriação e valorização da arquitetura moderna. Consequentemente, as pressões especulativas que, em certa medida, influenciam as diretrizes urbanísticas sobre áreas valorizadas da cidade.

A invisibilidade que recai sobre a arquitetura moderna residencial deriva, além da pressão imobiliária, da correlação de fatores sociais, institucionais e culturais. Desse modo, a escassa repercussão midiática reforça o apagamento dessas obras, pois, sem visibilidade pública, as possibilidades de questionamento, debate e resistência ficam reduzidas, legitimando o quadro de fragilidade que pesa sobre esse patrimônio. Ainda que entidades como o Docomomo Brasil¹⁰ tenham se manifestado, declarando que *“repudia a demolição de uma importante e representativa obra da arquitetura moderna de Porto Alegre: a Casa da Paulino Teixeira (1971), ex-residência do arquiteto Cesar Dorfman”*, a reação permaneceu restrita ao meio técnico-acadêmico.

Essa limitação, conforme argumenta Reis¹¹, decorre da falta de informação e da ausência de estratégias válidas de difusão do patrimônio cultural. O que muitas vezes é interpretado como desinteresse da população corresponde, na realidade, à carência de iniciativas de educação patrimonial capazes de atualizar a percepção social sobre a importância dessas produções arquitetônicas. Apesar de as redes sociais estarem repletas de imagens que remetem ao passado urbano, tal prática não se configura um meio relevante de formação de consciência coletiva nem de incorporação duradoura desses bens ao imaginário coletivo.

Diante da perda material, surgem iniciativas que permitem pensar a preservação de outra forma. O acervo técnico e fotográfico, aliado à ativação de redes de memória, funcionam enquanto práticas de resistência, frente ao desaparecimento da arquitetura moderna do debate público. O trabalho de João Paulo Barbiero, ao registrar detalhadamente a Residência Dorfman e relacioná-la a projetos de arquitetos como Vilanova Artigas e Paulo Mendes da Rocha, ilustra o potencial de tais iniciativas produzirem contranarrativas ao esquecimento, inserindo a obra em repertórios críticos da modernidade brasileira. Portanto, a oposição entre apagamento e permanência deve ser entendida como uma chave de leitura para interpretar os conflitos que atravessam o patrimônio moderno. O exemplar em estudo expõe que, considerando a fragilidade institucional frente às pressões econômicas do setor imobiliário, é justamente nas práticas críticas e nos registros documentais que se fortalecem vínculos que mantêm viva sua relevância cultural.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise da residência projetada por Dorfman manifesta as disputas que a arquitetura moderna enfrenta no cenário urbano contemporâneo. Apesar de sua relevância no contexto arquitetônico do Sul do Brasil, conforme aponta Barbiero¹², a obra, reconhecida pela inspiração em preceitos brutalistas e pela exploração do concreto armado em lajes e vigas, foi demolida em 2022 para dar lugar a um empreendimento vertical. A demolição da residência explicita o predomínio das lógicas do mercado imobiliário somado à insuficiência de políticas públicas que garantam a proteção de obras modernas, ainda que dotadas de reconhecido valor cultural.

Diante da perda material, o caso em questão evidencia a fragilidade dos instrumentos vigentes de planejamento e preservação. Para evitar que essa perda se torne apenas mais uma estatística no apagamento do patrimônio moderno residencial, são necessárias ações concretas do poder público local. Recomenda-se, primeiramente, a revisão e atualização dos instrumentos de inventário e proteção, com foco específico na identificação e valoração da arquitetura moderna residencial. Além disso, é crucial a efetivação de incentivos fiscais e urbanísticos para proprietários de bens inventariados, como a isenção de IPTU e a transferência do potencial construtivo, tornando a manutenção mais vantajosa que a demolição.

Paralelamente, e frente à necessidade de construir contranarrativas ao esquecimento, este trabalho sugere formas de permanência ativas que extrapolam o registro documental, como a criação de rotas históricas e sinalizações. Essas iniciativas de educação patrimonial e ativação da memória, realizadas em parceria com universidades, entidades de classe e a sociedade civil, são fundamentais, pois a preservação só se efetiva com amplo reconhecimento social. Assim, o binômio apagamento e permanência demonstra que preservar é também produzir interpretações capazes de confrontar o esquecimento e reafirmar a modernidade arquitetônica como parte indissociável da memória cultural urbana.

NOTAS

¹ Sergio Moacir Marques, Fayet, Araújo & Moojen: *Arquitetura moderna brasileira no Sul – 1950/1970* (Tese de Doutorado em Arquitetura, UFRGS, 2012)

² Luís Henrique Haas Luccas, "A arquitetura de linhagem brutalista em Porto Alegre nos anos 60/70," *Cadernos do PROARQ*, no. 24 (2014): 124–142.

³ Daniel Pitta Fischman, *Modernas e gaúchas: Residências unifamiliares em Porto Alegre, 1949–1970* (Tese de Doutorado em Arquitetura, PROPAP/UFRGS, 2023).

⁴ Renato Alves e Silva, *Tombamentos do patrimônio moderno: Uma análise comparativa...* (Tese de Doutorado em Arquitetura e Urbanismo, UFF, 2020).

⁵ João Paulo Silveira Barbiero, "Residência César Dorfman," in *O moderno e reformado: Debatendo o projeto do B. 1920–2019. Parte II*, Anais do VII Seminário Docomomo Sul (Porto Alegre, 2022).

⁶ Barbiero, "Residência César Dorfman."

⁷ Barbiero, "Residência César Dorfman."

⁸ Barbiero, "Residência César Dorfman."

⁹ Mônica Junqueira Camargo, "Residências modernas: Patrimônio ameaçado," in *O moderno já passado | O passado no moderno*, Anais do 7º Seminário Docomomo Brasil (Porto Alegre, 2007).

¹⁰ Jorge de la Torre dos Reis, *Museu virtual de patrimônio moderno de Porto Alegre* (Dissertação de Mestrado em Arquitetura, UFRGS, 2023).

¹¹ Reis, *Museu virtual*.

¹² Barbiero, "Residência César Dorfman."

AGRADECIMENTOS

Esta pesquisa contou com o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) - Código de Financiamento 001, por meio da concessão de bolsa de mestrado vinculada ao

Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura da UFRGS. Também obteve colaboração de João Paulo Silveira Barbiero, por fotografias de sua autoria, e de César Dorfman, com fotos do seu acervo.

REFERÊNCIAS

- BARBIERO, João Paulo Silveira. "Residência César Dorfman." In *O moderno e reformado: Debatendo o projeto do B. 1920–2019. Parte II*. Anais do VII Seminário Docomomo Sul, Porto Alegre, 2022.
- CAMARGO, Mônica Junqueira. "Residências modernas: Patrimônio ameaçado." In *O moderno já passado | O passado no moderno: Reciclagem, requalificação, rearquitetura*. Anais do 7º Seminário Docomomo Brasil, Porto Alegre, 2007.
- DOCOMOMO Brasil. "Nota de repúdio: Demolição da residência do arquiteto César Dorfman – Porto Alegre (RS)." 2022. Accessed September 3, 2025. <http://docomomo.org.br/nota-de-repudio-demolicao-residencia-cesar-dorfman>.
- FISCHMAN, Daniel Pitta. *Modernas e gaúchas: Residências unifamiliares em Porto Alegre, 1949–1970*. Tese de Doutorado em Arquitetura, Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura (PROPAR), Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2023.
- LUCCAS, Luís Henrique Haas. "A arquitetura de linhagem brutalista em Porto Alegre nos anos 60/70." *Cadernos do PROARQ*, no. 24 (2014): 124–142.
- MARQUES, Sergio Moacir. *Fayet, Araújo & Moojen: Arquitetura moderna brasileira no Sul – 1950/1970*. Tese de Doutorado em Arquitetura, Programa de Pós-Graduação em Arquitetura, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2012.
- PORTO ALEGRE. 2025. Anexo: Minuta da Lei de Uso e Ocupação do Solo (LUOS). Porto Alegre: Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (SMAMUS).
- REIS, Jorge de la Torre dos. *Museu virtual de patrimônio moderno de Porto Alegre*. Dissertação de Mestrado em Arquitetura, Faculdade de Arquitetura, Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2023.
- SILVA, Renato Alves e. *Tombamentos do patrimônio moderno: Uma análise comparativa sobre as ações praticadas pelos órgãos de preservação cultural no Rio de Janeiro*. Tese de Doutorado em Arquitetura e Urbanismo, Escola de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2020.
- TREVISAN, Daniela Biasuz. "Casas brutalistas em Porto Alegre." In *XIII Semana de Extensão, Pesquisa e Pós-Graduação – SEPesq*, Centro Universitário Ritter dos Reis, 2017.
- XAVIER, Alberto, and Ioshia Mizoguchi. *Arquitetura moderna em Porto Alegre*. São Paulo: Pini, 1987.